

DOI: 10.5281/zenodo.10520964

ASPECTOS RELEVANTES ACERCA DA CORRUPÇÃO, DESIGUALDADE SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RELEVANT ASPECTS REGARDING CORRUPTION, SOCIAL INEQUALITY, AND HUMAN RIGHTS

Alysson de Almeida Lima¹

Daniel Carlinni Brasil Barbosa²

Ailton Luiz dos Santos³

Luciano Balbino dos Santos⁴

RESUMO

Este artigo investigou a complexa inter-relação entre corrupção, crescimento econômico, segurança pública e direitos humanos, explorando como estes elementos interagem e afetam as dinâmicas sociais e políticas contemporâneas. O estudo discutiu a seguinte questão norteadora: Como as diversas formas e manifestações de corrupção influenciam o crescimento econômico, a segurança pública e os direitos humanos em diferentes contextos sociais e culturais? O objetivo desta pesquisa foi desvendar as multifacetadas influências da corrupção, observando seus impactos tanto em ambientes macroeconômicos quanto no cotidiano dos cidadãos, e como isso afeta a estrutura dos direitos humanos e a segurança pública. O método de pesquisa utilizado foi uma análise aprofundada da literatura existente, abrangendo revisões históricas, estudos de caso e teorias econômicas, com foco particular no contexto brasileiro e na emergência do capitalismo de vigilância. Concluiu-se que a corrupção, em suas diversas formas, continua a ser um desafio significativo, impactando negativamente a equidade social, a eficiência econômica e a integridade das instituições democráticas, e que reformas legislativas e econômicas integradas, juntamente com uma governança transparente e participativa, são essenciais para combater eficazmente este problema persistente.

Palavras-chave: Corrupção; Crescimento Econômico; Direitos Humanos; Segurança Pública; Tecnologia.

1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública, Cidadania e Direito Humanos da UEA. (alylima1307@gmail.com)

2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública, Cidadania e Direito Humanos da UEA. (daniel.carlinni@gmail.com)

3 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública, Cidadania e Direito Humanos da UEA. (ailtontati2001@gmail.com)

4 Doutorado em Economia de Empresas. (lbsantos@uea.edu.br)

DOI: [10.5281/zenodo.10520964](https://doi.org/10.5281/zenodo.10520964)

ABSTRACT

This article investigated the complex interrelation between corruption, economic growth, public security, and human rights, exploring how these elements interact and affect contemporary social and political dynamics. The study discussed the following guiding question: How do various forms and manifestations of corruption influence economic growth, public security, and human rights in different social and cultural contexts? The aim of this research was to unveil the multifaceted influences of corruption, observing its impacts both in macroeconomic environments and in the everyday lives of citizens, and how this affects the structure of human rights and public security. The research method used was an in-depth analysis of existing literature, encompassing historical reviews, case studies, and economic theories, with a particular focus on the Brazilian context and the emergence of surveillance capitalism. It was concluded that corruption, in its various forms, continues to be a significant challenge, negatively impacting social equity, economic efficiency, and the integrity of democratic institutions, and that integrated legislative and economic reforms, along with transparent and participatory governance, are essential to effectively combat this persistent problem.

Keywords: Corruption; Economic Growth; Human Rights; Public Security; Technology.

INTRODUÇÃO

Este artigo propõe explorar a relação entre corrupção, crescimento econômico, segurança pública e direitos humanos, elementos fundamentais no estudo das dinâmicas sociais e políticas contemporâneas. A delimitação do assunto envolve uma análise desses quatro pilares, focando especialmente no impacto da corrupção nas estruturas econômicas e sociais, bem como em suas implicações na segurança pública e na salvaguarda dos direitos humanos.

Dito tudo isso, o problema discutirá a seguinte questão norteadora: Como a corrupção interage com e impacta o crescimento econômico, a segurança pública e os direitos humanos em diversos contextos sociais e culturais?

Dessa forma, o objetivo da presente pesquisa será o de aprofundar a compreensão dos aspectos relevantes relacionados à corrupção e suas interações com o crescimento econômico, a segurança pública e os direitos humanos. Busca-se analisar como a corrupção impacta não apenas a economia de uma nação, mas também como afeta a qualidade de vida de seus cidadãos, exacerbando a desigualdade social e comprometendo a segurança pública. Além disso, este estudo pretende examinar como a corrupção interfere na aplicação e no respeito

DOI: 10.5281/zenodo.10520964

aos direitos humanos, criando obstáculos para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária.

Dentro deste escopo, o estudo irá abordar a evolução do conceito de corrupção desde as sociedades pré-históricas até as modernas, enfatizando as mudanças nas percepções e nas práticas de governança. Será dada atenção especial às teorias econômicas, explorando ideias sobre crescimento econômico e inovação podem ser relacionadas à corrupção e suas consequências na sociedade.

Além disso, este trabalho busca contextualizar a problemática da corrupção dentro do capitalismo de vigilância, avaliando como as novas tecnologias podem tanto contribuir para práticas corruptas quanto oferecer ferramentas para combatê-las. Também serão examinadas as leis e políticas anticorrupção, particularmente no Brasil, analisando sua eficácia na redução da desigualdade social e na promoção de um ambiente de justiça e equidade.

A metodologia utilizada nesta pesquisa foi uma análise aprofundada da literatura existente, incluindo revisões históricas, estudos de caso e teorias econômicas. Examinou-se como diferentes estruturas de governança e sistemas econômicos influenciam a prevalência e o impacto da corrupção, abrangendo desde as civilizações antigas até as sociedades modernas e a emergência do capitalismo de vigilância. Além disso, avaliou-se a legislação e as políticas anticorrupção, com um foco particular no contexto brasileiro, para compreender como tais medidas influenciam a desigualdade social e promovem justiça e equidade.

Esta pesquisa tem relevância acadêmica e prática, pois oferece insights sobre como a corrupção afeta fundamentalmente o crescimento econômico, a segurança pública e os direitos humanos, elementos cruciais para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes. Ao entender essas interações, pode-se contribuir para a formação de um corpo de conhecimento que auxilia governos, instituições e cidadãos na luta contra a corrupção, promovendo sociedades mais justas, equitativas e transparentes.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 EVOLUÇÃO DAS ESTRUTURAS SOCIAIS E GOVERNANÇA

DOI: 10.5281/zenodo.10520964

Desde a pré-história até o surgimento da antiga Mesopotâmia, as estruturas sociais diferiam significativamente das contemporâneas. Conforme Barros (1950) descreve, neste período inicial da história humana, as sociedades se organizavam predominantemente em torno de laços familiares, tribais ou clânicos, com grupos baseados em relações de parentesco e sistemas de lealdade pessoal. Esta estruturação distinta contrasta com os Estados-nação organizados ou com as sociedades que surgiram em períodos posteriores.

A administração da justiça e do poder nessas sociedades era frequentemente um assunto pessoal, fundamentado em costumes e regras tribais, ao invés de em um sistema legal formalizado. A liderança era comumente exercida por chefes de clãs ou líderes tribais, cuja autoridade se baseava mais em consenso ou força do que em um mandato legal ou institucional.

Neste contexto, o conceito de corrupção pública, como entendemos atualmente, não era aplicável ou reconhecível nessas sociedades. Bittencourt (2018) destaca que a corrupção, no sentido moderno, implica no uso indevido de poder em instituições estabelecidas para ganho pessoal. A compreensão contemporânea de corrupção, portanto, emerge com o desenvolvimento de estruturas de governança mais formalizadas e sistemas legais estabelecidos.

À medida que civilizações antigas, como a Mesopotâmia, evoluíam, emergiam formas de organização social e governança mais articuladas. Esse desenvolvimento culminou na criação de Estados centralizados, caracterizados por burocracias e leis formais. Essa transformação histórica marcou o início da percepção da corrupção pública como um problema reconhecível e relevante.

Este avanço nas estruturas de governança é ainda mais evidente no estudo acadêmico de civilizações como a dos Fenícios, Hebreus e Persas. O aprofundamento nessas culturas destacou a evolução tanto da governança quanto da administração. Exemplificando essa mudança, as Ordenações Afonsinas, datadas de 1314, refletem uma consciência crescente sobre a corrupção como um problema moral e ético. Este documento histórico indica uma transformação significativa no conceito de corrupção, desde as sociedades antigas até as estruturas de poder mais formalizadas, conforme apontado por Romeiro (2015).

DOI: 10.5281/zenodo.10520964

Historicamente, o termo "corrupção" passou por uma evolução notável. Até o final do século XVIII, era comumente utilizado em contextos biológicos ou físicos, além de seu sentido político. A chegada do século XX testemunhou uma transformação significativa na percepção e abordagem da corrupção, particularmente em relação a práticas delituosas que envolvem organizações criminosas e o poder público. A operação "Mãos Limpas", na Itália, exemplifica essa mudança, sendo um marco emblemático na luta contra a corrupção, que incluiu a utilização da colaboração premiada, como destaca Romeiro (2015).

2.2 IMPACTO DA CORRUPÇÃO NA SOCIEDADE E ECONOMIA

Esta evolução do conceito de corrupção teve consequências profundas, exacerbando as disparidades sociais e econômicas. A interferência da corrupção no acesso equitativo a serviços públicos e recursos criou um ciclo vicioso, onde a corrupção e a desigualdade se alimentam mutuamente, afetando principalmente as populações mais vulneráveis.

Além disso, a corrupção política encontra suas raízes na estrutura de poder do Estado. A separação de poderes, uma ideia avançada por Montesquieu, visa reduzir o abuso de poder. No entanto, a corrupção pode perturbar esse equilíbrio, resultando em uma concentração indevida de poder e influência. A limitação da participação pública em assuntos estatais pode obscurecer as ações do governo e diminuir a confiança nas instituições. Ribeiro (2000) argumenta que uma democracia funcional depende da participação ativa da sociedade para assegurar transparência e responsabilidade.

É amplamente aceito no cenário atual que a corrupção constitui um problema significativo, com implicações negativas para a eficácia das políticas de segurança pública e exacerbando a crise dos direitos humanos. Esta problemática se manifesta de várias maneiras em diferentes países, sendo uma delas o impacto direto do crime organizado na violência urbana e na segurança pública. Aspectos como o tráfico de armas e drogas são frequentemente intensificados pela corrupção presente nas instituições públicas. Práticas como a lavagem de dinheiro são exemplos claros de como a corrupção perpetua não apenas a si mesma, mas também outras atividades ilícitas.

Além disso, a relação entre corrupção e desigualdade econômica é significativa. Conforme apresentado por Santos et al. (2012), o economista estadunidense Simon Kuznets

DOI: [10.5281/zenodo.10520964](https://doi.org/10.5281/zenodo.10520964)

propõe que a desigualdade econômica tende a se agravar nas fases iniciais do desenvolvimento econômico. Durante este período, a corrupção pode intensificar ainda mais a desigualdade. No entanto, à medida que a economia se estabiliza e instituições mais fortes e transparentes são estabelecidas, há uma possibilidade de redução nos níveis de corrupção.

No entanto, a teoria do desenvolvimento econômico de Joseph Schumpeter(2012), enfatiza a inovação como motor do progresso econômico, apresenta uma dualidade. Por um lado, a inovação pode facilitar formas mais sofisticadas de corrupção, como o uso de tecnologias avançadas para ocultar transações ilícitas. Por outro, pode promover maior transparência e eficiência administrativa e governamental, reduzindo assim as oportunidades de corrupção.

No contexto contemporâneo, Shoshana Zuboff (2021) aborda a problemática da corrupção no âmbito do capitalismo de vigilância. Ela destaca como essa forma de capitalismo utiliza a tecnologia para manipular desejos e comportamentos, um fenômeno que não se limita apenas aos consumidores, mas se estende aos funcionários e às estruturas governamentais. O capitalismo de vigilância, fundamentado na previsão de comportamentos futuros, depende de uma infraestrutura computacional avançada e interconectada. Zuboff alerta sobre os riscos que essa modalidade representa para a privacidade e a liberdade individual, ressaltando a necessidade de regulamentações eficazes para combater a predominância de uma sociedade sob vigilância intensiva. Ela conclui que a dinâmica do capitalismo de vigilância, baseada na extração e manipulação de dados pessoais para lucro, entra em conflito direto com os princípios democráticos.

2.3 CORRUPÇÃO E GOVERNANÇA POLÍTICA

No âmbito político, considera-se que o sistema eleitoral e partidário, especialmente no Brasil, pode ser suscetível a distorções que favorecem a corrupção. O sistema eleitoral proporcional com listas abertas, por exemplo, enfrenta desafios em termos de representatividade e pode contribuir para a perpetuação da corrupção. A corrupção tem se tornado um tema relevante na agenda pública brasileira, principalmente após o país aderir a iniciativas internacionais de combate à corrupção no início dos anos 2000. Esse compromisso

DOI: 10.5281/zenodo.10520964

internacional levou à criação de leis com o objetivo de prevenir e combater a corrupção, tanto direta quanto indiretamente, como indicado por Lenhard (2006).

Os esforços legislativos para coibir a corrupção, alinhados com as diretrizes da ONU e da OCDE, têm incluído a implementação de leis nas esferas administrativas e penais. Estas leis visam proibir o uso indevido de cargos públicos para benefícios privados. A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, um marco jurídico internacional adotado desde 2005, exemplifica este compromisso global. Conforme destacado por Jimenez e Segundo (2007), esta convenção exige que os Estados Partes promovam políticas de integridade, transparência e responsabilidade.

No contexto brasileiro, leis como a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.257/11) e a Lei de Conflito de Interesses (Lei nº 12.813/13) foram implementadas para promover transparência e moralidade no âmbito do direito administrativo, visando prevenir atos de corrupção antes mesmo de sua ocorrência, conforme relatado por Oliveira e Neves (2014). Adicionalmente, a Lei 12.846/13, conhecida como Lei Anticorrupção, representa um marco significativo na legislação brasileira. Esta lei se concentra nas pessoas jurídicas corruptoras, introduzindo a responsabilidade objetiva nas esferas administrativa e cível, independentemente de culpa. Cabe ressaltar que a responsabilidade objetiva administrativa já era estabelecida anteriormente pela Lei nº 12.529/11.

Antes da implementação da Lei Anticorrupção, a legislação brasileira já contemplava medidas contra a corrupção. Leis como a Lei Geral de Licitação e Contratos Administrativos (Lei nº 8.666/93) e a Lei do Pregão (Lei nº 10.520/02) previam sanções para comportamentos antiéticos, apontando para um histórico de combate à corrupção, conforme discutido por Rosilho (2012). Além dessas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), destacada por Ferraz (2014), também é relevante por seu enfoque em coibir o enriquecimento ilícito de agentes públicos.

Ao analisar as leis de improbidade e anticorrupção, nota-se uma potencial sobreposição de sanções para condutas semelhantes sob ambas as legislações. Esta duplicidade destaca uma incongruência significativa e pode conflitar com o princípio jurídico do "ne bis in idem", que proíbe a imposição de múltiplas punições pelo mesmo ato, como indicado por Saboya (2014). A existência de diferentes leis abordando a mesma conduta, mas

DOI: [10.5281/zenodo.10520964](https://doi.org/10.5281/zenodo.10520964)

com sanções e processos variados, cria um cenário de conflito normativo, desafiando a uniformidade na aplicação da justiça.

Este cenário resulta em complicações na interpretação e aplicação das leis pelos operadores do direito, podendo levar a interpretações divergentes e, conseqüentemente, a uma aplicação inconsistente das normas. As dificuldades práticas surgem especialmente em casos onde as condutas se sobrepõem, mas as penalidades previstas são distintas, levantando questões de proporcionalidade e justiça na imposição das sanções. Estes fatores sublinham a necessidade de revisão ou harmonização dessas leis, com o objetivo de garantir uma aplicação justa, coerente e alinhada aos princípios fundamentais do direito.

A legislação anticorrupção desempenha um papel relevante na influência da distribuição de recursos e oportunidades na sociedade. Tais leis, focadas em combater a corrupção, têm o potencial de influenciar significativamente a desigualdade social. Promovendo maior transparência e responsabilidade, espera-se que essas leis contribuam para atenuar a desigualdade, favorecendo uma distribuição mais equitativa de recursos e restringindo o abuso de poder para benefícios pessoais.

Milton Santos (2020) argumenta que as estruturas de poder e políticas econômicas são cruciais na formação dos espaços urbanos e na influência sobre a vida dos cidadãos. Nesse contexto, a corrupção surge como um fator distorcivo dessas estruturas de poder, afetando negativamente a qualidade de vida e a igualdade de acesso a serviços e oportunidades em áreas urbanas. Santos destaca a importância de compreender a geografia urbana e as dinâmicas sociais para combater efetivamente a corrupção nas cidades.

2.4 IMPACTOS ECONÔMICOS DA CORRUPÇÃO

Além disso, a corrupção, definida como o uso indevido do poder público para benefício privado, inclui práticas como suborno, nepotismo e fraude. Ela ocorre em vários níveis, afetando desde pequenas transações até grandes esquemas, levando ao desvio de recursos públicos. Isso reduz a eficiência do gasto público e impacta serviços essenciais como saúde e educação. A corrupção também distorce a competição justa no mercado, favorecendo empresas envolvidas em esquemas corruptos e criando burocracias ineficientes. Tal cenário

DOI: 10.5281/zenodo.10520964

agrava a desigualdade social, beneficiando os já poderosos e prejudicando os mais vulneráveis, como salienta Moisés (2010).

No Dentro do contexto econômico, a corrupção é analisada sob duas perspectivas principais: as hipóteses "Grease the Wheels" e "Sand the Wheels". A primeira sugere que em ambientes com burocracia excessiva, a corrupção pode temporariamente acelerar processos administrativos. No entanto, essa prática, a longo prazo, perpetua a ineficiência e promove desigualdade. Por outro lado, a hipótese "Sand the Wheels", conforme Oliveira (2017) argumenta, sustenta que a corrupção consistentemente prejudica a economia. Ela aumenta os custos de transação, gera incerteza, desestimula investimentos e inovação, e resulta em uma alocação ineficiente de recursos. Essa visão é particularmente relevante em países com graves problemas institucionais, onde a corrupção impede reformas e melhorias estruturais, evidenciando os efeitos negativos generalizados da corrupção no crescimento econômico e no desenvolvimento social.

Almeida (2019) destaca o impacto significativo da corrupção tanto no macro quanto na microeconomia, agindo como um obstáculo ao progresso econômico sustentável. No âmbito macroeconômico, a corrupção afeta negativamente o crescimento econômico de várias formas. Ela reduz a eficiência ao desviar recursos de usos mais produtivos, prejudicando a alocação de recursos. Além disso, aumenta a incerteza e o risco, desencorajando o investimento e a inovação, distorcendo os mercados e impedindo a concorrência justa. Em países com altos níveis de corrupção, é comum observar-se baixo crescimento econômico e alta instabilidade política.

2.5 CORRUPÇÃO NO CONTEXTO CORPORATIVO E POLÍTICO

No nível microeconômico, a corrupção impacta empresas e indivíduos de diversas maneiras. Nas empresas, cria um ambiente de negócios imprevisível e injusto, onde as decisões são baseadas em subornos e conexões, e não no mérito. Isso leva a práticas empresariais ineficientes e a um foco em ganhar influência política em vez de inovar e melhorar a produtividade. Para os indivíduos, a corrupção diminui a qualidade dos serviços públicos, como saúde e educação, e contribui para o aumento da desigualdade, desviando recursos para beneficiar uma pequena elite, como indicado por Carraco et al. (2006).

DOI: 10.5281/zenodo.10520964

Dowbor (2017) apresenta um exemplo elucidativo no contexto corporativo, onde uma empresa principal (A) controla duas subsidiárias (B e C), e C, por sua vez, controla outras duas (D e E). Esta estrutura complexa de governança corporativa, caracterizada por vários níveis e uma rede de controles cruzados, é comum em diversas nações e setores. Essa configuração cria desafios significativos em termos de governança, propiciando um ambiente favorável para fraudes e corrupção. A dificuldade em monitorar e gerenciar operações em grande escala frequentemente leva a problemas de governança, onde executivos podem alegar desconhecimento sobre fraudes, levantando sérias questões sobre a eficácia da governança corporativa.

Além disso, práticas fiscais questionáveis, como a utilização de offshores para evasão fiscal, contribuem para uma forma de corrupção sistêmica. Esta corrupção não se limita ao âmbito corporativo, mas se estende à esfera política, influenciando leis e regulamentos em favor dessas entidades corporativas poderosas. A corrupção generalizada nas corporações tem implicações profundas, impactando não apenas a economia, mas também distorcendo o cenário político e social. O poder corporativo, fortalecido pela corrupção, permeia diversas esferas de poder, criando uma nova dinâmica de influência e controle, conforme discutido por Dowbor (2017).

Dowbor (2017) argumenta que o combate eficaz à corrupção exige mais do que simplesmente identificar e punir indivíduos corruptos. É fundamental estabelecer e aplicar leis que promovam transparência e boa governança, visando conter a influência desproporcional de corporações no cenário político e econômico. Para enfrentar a corrupção de maneira efetiva, é necessário focar na estrutura subjacente que facilita tais práticas, ao invés de apenas tratar casos isolados.

Complementando essa visão, Furio e Junior (2021) oferecem uma análise detalhada sobre estratégias eficientes para mitigar os impactos negativos da corrupção na economia. Eles enfatizam a importância crucial de fortalecer as instituições e o Estado de Direito. Essa abordagem inclui a consolidação de sistemas robustos de fiscalização e prestação de contas, que podem ser alcançados por meio do fortalecimento de agências anticorrupção e da implementação de leis e regulamentos eficazes contra a corrupção.

DOI: 10.5281/zenodo.10520964

Além disso, Furio e Junior (2021) destacam a necessidade de promover uma cultura de transparência e integridade. Ressaltam também a importância da participação cívica e da educação, incentivando o envolvimento ativo de cidadãos e organizações da sociedade civil no combate à corrupção. Eles argumentam que essa participação é um elemento crucial para o sucesso das estratégias de combate à corrupção.

Esta visão complementa a de Amartya Sen (2010) oferece uma perspectiva importante sobre o papel das liberdades no desenvolvimento e na prevenção e combate à corrupção. Ele argumenta que compreender a interconexão entre diferentes tipos de liberdades, como as políticas — que englobam a liberdade de expressão e eleições justas — é crucial para promover a transparência e a segurança econômica. Sen destaca que a educação e a saúde, ao facilitarem uma participação econômica mais ativa, estão diretamente relacionadas à luta contra a corrupção. Portanto, a inter-relação entre diversas liberdades fortalece a resistência à corrupção, possibilitando que os indivíduos moldem um futuro mais justo e inclusivo.

Complementando essa visão, Rose Ackerman e Palifika (2020) discutem o impacto das reformas econômicas no combate à corrupção. Eles apontam que reformas que promovam a competitividade e, ao mesmo tempo, reduzam a burocracia podem efetivamente limitar as oportunidades para a corrupção. Além disso, enfatizam a importância da cooperação internacional e do compartilhamento de melhores práticas. Esses elementos são fundamentais, especialmente no combate à corrupção transnacional e no rastreamento de ativos ilícitos.

A abordagem keynesiana, conhecida pelo seu apoio à intervenção estatal na economia visando objetivos como o pleno emprego, implica um reconhecimento implícito de um potencial aumento nas oportunidades de corrupção. Esse aumento potencial está vinculado ao incremento do poder e do controle do Estado sobre a economia. No entanto, é importante destacar que a abordagem keynesiana também enfatiza a necessidade de uma governança eficaz e transparente. Uma tal governança pode mitigar os riscos associados à corrupção, alcançando isso por meio da implementação de políticas focadas não apenas na redução da corrupção, mas também no fortalecimento das instituições. Esta perspectiva é apoiada por Andrade e Prates (2012), que ressaltam a importância de políticas que promovam tanto a eficiência econômica quanto a integridade institucional.

DOI: [10.5281/zenodo.10520964](https://doi.org/10.5281/zenodo.10520964)

2.6 REFORMAS ECONÔMICAS E GOVERNANÇA

Paralelamente, a teoria de desenvolvimento econômico proposta por Perroux, que identifica um crescimento desigual concentrado em certos "pólos", apresenta desafios relacionados à corrupção. Esta teoria sugere que tal modelo de desenvolvimento pode inadvertidamente criar condições favoráveis à corrupção, especialmente se resultar no aumento do poder e influência de grupos limitados. Conforme discutido por Junior e Alves (2017), esse desequilíbrio de poder e recursos pode criar ambientes onde a corrupção é não apenas mais provável, mas também potencialmente incentivada.

Ackerman e Palifika (2020) propõem um conjunto de reformas econômicas que se concentram em aumentar a competitividade e reduzir a burocracia. Essas reformas estão alinhadas com os princípios keynesianos de governança eficiente e transparente e representam um contraste à advertência da teoria de Perroux sobre os riscos associados a um desenvolvimento econômico desigual. A abordagem sugerida por Ackerman e Palifika busca combinar a promoção de uma maior competitividade econômica com a simplificação dos procedimentos administrativos, tudo sob a égide de uma administração transparente e eficaz.

A combinação dessas perspectivas indica um caminho que envolve a implementação de reformas econômicas destinadas a criar um ambiente mais resistente à corrupção. Essa estratégia não se limita ao âmbito nacional, mas se estende também ao contexto internacional. Ao impulsionar a competitividade e simplificar procedimentos, enquanto se mantém uma governança eficaz e transparente, busca-se criar um cenário econômico onde a corrupção seja menos provável e mais facilmente combatida.

2. CONCLUSÃO

Este artigo proporcionou uma análise abrangente sobre a corrupção, destacando seu impacto em múltiplas facetas da sociedade, da economia e da política, com foco particular na realidade brasileira. Aprofundou-se na perspectiva de Shoshana Zuboff acerca do capitalismo de vigilância, que revela o uso da tecnologia para manipular comportamentos e desejos, levantando assim questões críticas sobre privacidade e liberdade individual. Essa dinâmica entra em conflito direto com os princípios democráticos ao priorizar o lucro por meio da extração e manipulação de dados pessoais.

DOI: 10.5281/zenodo.10520964

Os objetivos da pesquisa foram cumpridos, uma vez que se analisou a importância da compreensão histórica e contemporânea da corrupção, seu impacto em várias esferas da sociedade e as medidas legais e políticas adotadas para combatê-la. No cenário político brasileiro, o foco foi especialmente direcionado para o sistema eleitoral e partidário, demonstrando como certas estruturas e práticas podem perpetuar a corrupção. A legislação brasileira, que evoluiu significativamente desde o início dos anos 2000, reflete os esforços globais de prevenção e combate à corrupção, alinhando-se com as diretrizes da ONU e OCDE. Leis como a Lei de Acesso à Informação e a Lei Anticorrupção emergem como exemplos notáveis de medidas voltadas à promoção de transparência e moralidade.

A pesquisa identificou o desafio representado pela existência de múltiplas leis com focos semelhantes, gerando conflitos normativos e dificuldades na aplicação da justiça, ressaltando a necessidade de revisões e harmonizações legislativas. Adicionalmente, discutiu-se a interconexão entre a legislação anticorrupção e a desigualdade social, evidenciando como as medidas de transparência e responsabilidade podem levar a uma distribuição de recursos e oportunidades mais equitativa.

Do ponto de vista econômico, os desafios da corrupção foram analisados tanto no nível macro quanto microeconômico, afetando a eficiência, os investimentos e a competitividade no mercado. As estruturas corporativas e as práticas fiscais questionáveis destacam a necessidade de legislações mais amplas, que abordem não apenas a punição de indivíduos corruptos, mas também a governança e a transparência corporativa.

Para atenuar os impactos negativos da corrupção, enfatizou-se a importância de fortalecer as instituições e o Estado de Direito, promovendo uma cultura de transparência e integridade. Essa abordagem é complementada pela participação cívica e educação, como destacado por Amartya Sen, que sublinha a inter-relação entre diferentes tipos de liberdades e a prevenção da corrupção.

As reformas econômicas que fomentam a competitividade e reduzem a burocracia, alinhadas com uma governança eficaz e transparente no estilo keynesiano, foram reconhecidas como potencialmente eficazes contra a corrupção. Contudo, a teoria de Perroux sobre o desenvolvimento econômico desigual trouxe à tona o desafio adicional de ambientes propícios à corrupção.

DOI: 10.5281/zenodo.10520964

Conclui-se, portanto, que o combate à corrupção exige uma estratégia integrada que envolva reformas legislativas e econômicas, promovendo uma governança eficiente, transparente e participativa. Esta estratégia deve ser implementada tanto em níveis nacionais quanto internacionais, visando a criação de ambientes mais resilientes contra a corrupção e seus efeitos deletérios na sociedade.

Ainda se pode concluir que, apesar dos avanços nas legislações e políticas, a corrupção continua a ter um impacto profundo na desigualdade social e no desenvolvimento econômico. As relações entre a corrupção e a tecnologia, especialmente no capitalismo de vigilância, apresentam desafios adicionais em termos de privacidade e manipulação de dados. O aumento da complexidade nas estruturas corporativas e políticas também exige abordagens mais abrangentes para combater a corrupção eficazmente.

Como sugestão de pesquisas futuras, destaca-se a necessidade de analisar o impacto das tecnologias emergentes, como a inteligência artificial e a blockchain, na detecção e prevenção da corrupção. Além disso, seria valioso explorar o papel da educação cívica e da participação pública na formação de uma cultura de integridade e transparência, e como isso pode ser efetivo na prevenção da corrupção em diferentes culturas e sistemas políticos.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Alessandra Giovanna de. Ascensão do conservadorismo ou queda da economia?: uma análise da influência da avaliação da economia por parte do eleitorado sobre. 2019

ANDRADE, Rogerio P. de; PRATES, Daniela Magalhães. Dinâmica da taxa de câmbio em uma economia monetária periférica: uma abordagem keynesiana. Nova Economia, 2012, vol. 22, p. 235-257.

BARROS JÚNIOR, Mario. A Fantástica Corrupção No Brasil. 3ª edição. São Paulo: Edição do autor, 1995, p. 19.

BITTENCOURT, Circe Fernandes. Reflexões sobre o ensino de História. Estudos Avançados [online]. 2018, v. 32, n. 93, pp. 127-149.

DOI: 10.5281/zenodo.10520964

CARRARO, André, et al. O impacto da corrupção sobre o crescimento econômico do Brasil: aplicação de um modelo de equilíbrio geral para o período 1994-1998. XXXIV Encontro Nacional de Economia, 2006, vol. 34, p. 1-18.

FERRAZ, Luciano. Reflexões sobre a Lei nº 12.846/2013 e seus impactos nas relações público-privadas: lei de improbidade empresarial não é anticorrupção. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano, 2014, vol. 12, p. 33-43.

FURIO, Carla Alves; GIOMO, Nayara Lopes; JUNIOR, José Luiz Borsatto. Análise das Estratégias de Recuperação da Legitimidade Social da Petrobrás adotadas após os Episódios Recentes de Corrupção. Sociedade, Contabilidade e Gestão, 2021, vol. 16, no 2, p. 48-74.

JIMENEZ, Susana Vasconcelos; SEGUNDO, Maria das Dores Mendes. Erradicar a pobreza e reproduzir o capital: notas críticas sobre as diretrizes para a educação do novo milênio. Cadernos de Educação, 2007, no 28.

JÚNIOR, Alexandre Aloys Matte; DE ALVES, Darlã. A Teoria dos Polos de Crescimento de Perroux: uma revisão sistemática. Revista de Administração e Negócios da Amazônia, 2017, vol. 9, no 3, p. 103-115.

LENHARD, Vanessa Aparecida. Judicialização da Política e Divisão de Poderes No Estado Democrático de Direito: A Jurisdição Constitucional Como Quarto Poder. Florianópolis, SC, 2006.

MOISÉS, José Álvaro. A corrupção afeta a qualidade da democracia. Debate: Periódico de Opinião Pública e Conjuntura Política: ano, 2010, vol. 2.

OLIVEIRA, Janielly Amorim de. Corrupção e crescimento econômico. 2017.

OLIVEIRA, R.; NEVES, D. O sistema brasileiro de combate à corrupção e a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção). Revista Brasileira de Direito Público, 2014, vol. 12, no 44, p. 9-21.

DOI: 10.5281/zenodo.10520964

RIBEIRO, Antônio de Pádua. O Judiciário como poder político no século XXI. *Estud. av.*, São Paulo, v. 14, n. 38, p. 291-306, Apr. 2000, p. 292.

ROMEIRO, Adriana. A corrupção na Época moderna – conceitos e desafios metodológicos. *Revista Tempo*, vol. 21, n. 38, 2015.

ROSILHO, André Janjá como. As licitações segundo a Lei nº 8.666: um jogo de dados viciados. *Revista de Contratos Públicos – RCP*, 2012, p. 9-37.

ROSE-

ACKERMAN, Susan; PALIFKA, Bonnie J. *Corrupção e governo: causas, consequências e reforma*. a: causas, consequências e reforma. Editora FGV, 2020.

SABOYA, Keity. *Ne bis in idem. História, Teoria e Perspectivas*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2014.

SANTOS, Milton. *O Espaço do Cidadão*. 7ed. São Paulo: Editora da USP, 2020.

SANTOS, Wesley Oliveira, et al. A teoria do U invertido: um teste da hipótese de Kuznets para a relação entre crescimento econômico e desigualdade de renda no Brasil. *Revista de Economia*, 2012, vol. 37, no 2.

SEN, Amartya. *Desenvolvimento com liberdade*. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

ZUBOFF, Shoshana. *A era do capitalismo de vigilância*. Tradução de George Schlesinger. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2021.